

UDC: 616.895.4

**2-TOIFA DIABET VA DIABETIK ANGIOPATIYA BILAN OG'RIGAN
BEMORLARDA XAVOTIR-DEPRESSIV BUZILISHLAR.**

**Mardiev Otabek Asriddinovich, Alkarov Rustam Baxtiyarovich,
Radjabov Xikmat Toshevich**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Psixiatriya, tibbiy psixologiya va
narkologiya kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada badandagi profilaktika muassasalariga murojaat qilayotgan bemorlarda ruhiy buzilishlarning polimorfizmi yuqori darajada tasvirlangan. JSST ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha va og'ir somatik kasalliklarga chalingan bemorlarning yarmidan ko'pi qandaydir ruhiy kasalliklarga ega. Somatik va ruhiy kasalliklarning yuqori tarqalishi, surunkali kechishi, polietiologiyasi, polimorfizmi diabet kasalligini somatik bemorlarda ruhiy kasalliklarni o'rganish va tizimlashtirish uchun eng mos modelga aylantiradi.

Kalit so'zlar: depressiya, xavotir, 2-toifa diabet, serebrovaskulyar kasallik.

**ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2
DIABETES AND DIABETIC ANGIOPATHY.**

**Mardiev Otabek Asriddinovich, Alkarov Rustam Bakhtiyarovich, Radjabov
Khikmat Toshevich**

Department of Psychiatry, medical psychology and Narcology,

Samarkand State Medical University

Abstract. This article describes the polymorphism of mental disorders in patients seeking help in medical institutions of a somatic profile, is high. According to the WHO, more than half of patients suffering from moderate to severe somatic diseases have some kind of mental disorder. High prevalence, chronic course of the disease, polyetiology, polymorphism of somatic and mental disorders make diabetes

mellitus the most suitable model for the study and systematization of mental disorders in somatic patients.

Key words: depression, anxiety, type 2 diabetes mellitus, cerebrovascular disease

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИЕЙ.

**Мардиев Отабек Асриддинович, Алкаров Рустам Бахтиярович,
Раджабов Хикмат Тошевич**

*Кафедра психиатрии, медицинской психологии и наркологии, Самаркандский
государственный медицинский университет*

Аннотация. В данной статье описан полиморфизм психических расстройств у пациентов, обращающихся за помощью в медицинские учреждения соматического профиля, высок. По данным ВОЗ, более половины пациентов, страдающих соматическими заболеваниями средней и тяжелой степени тяжести, имеют какое-то психическое расстройство. Высокая распространенность, хроническое течение заболевания, полиэтиология, полиморфизм соматических и психических расстройств делают сахарный диабет наиболее подходящей моделью для изучения и систематизации психических расстройств у соматических пациентов.

Ключевые слова: депрессия, тревога, сахарный диабет 2 типа, цереброваскулярная болезнь

Qandli diabetning juda yuqori tarqalishi doimiy ravishda o'sib bormoqda va butun dunyo olimlari uchun qiziqish uyg'otmoqda. Kasallikning surunkali shakliga o'tish, mehnat qobiliyatini asta-sekin yo'qotish va nogironlik Anksiyete-depressiv kasalliklar va diabet bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatining ma'lum darajada

pasayishini aniqlaydi. JSST ta'rifiga ko'ra, hayot sifati sub'ektiv idrokga asoslangan jismoniy, aqliy, hissiy va ijtimoiy faoliyat kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi [4]. Salomatlik bilan belgilanadigan hayot sifati-bu o'z ichida ham, jamiyatda ham farovonlik darajasi. Anksiyete va depressiv kasalliklar 2-toifa diabet bilan og'rigan bemorlarda keng tarqalgan bo'lib, ularning o'rtacha chastotasi 13,9–34,6% ni tashkil qiladi, bu umumiy aholidan (4-11%) sezilarli darajada yuqori [2]. Milliy insult reestri ma'lumotlariga ko'ra, insultdan omon qolgan bemorlarning atigi 20 foizi avvalgi ishiga qaytishi mumkin [6].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2030 yilga kelib serebrovaskulyar to'siqlar insonning to'laqonli hayotini qisqartirish bo'yicha 4 - o'rinni egallaydi [7,8]. So'nggi paytlarda ruhiy kasalliklarga, miya shikastlanishi va disfunktsiyasiga ko'proq e'tibor qaratilmoqda [9]. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda aniqlangan ruhiy kasalliklar orasida depressiya va xavotir eng ko'p uchraydi. Sdda xavotir va depressiyaning tarqalishi aholi soniga nisbatan sezilarli darajada oshadi (5-10%) va o'rtacha 14,4 - 32,5% ni tashkil qiladi [10]. Shubhasiz, psixopatologik ko'rinishlarning QD2ning nevrologik va qon tomir asoratlari bilan o'zaro bog'liqligi mavjud [11, 12]. Hozirgi vaqtda serebrovaskulyar etishmovchilikning depressiya rivojlanishiga bevosita ta'siri ehtimoli keng tarqalgan [12].

— Shu munosabat bilan QD2 va serebrovaskulyar kasalliklarga chalingan bemorlarda xavotir va depressiv kasalliklarning rivojlanishiga moyil bo'lgan xavf omillarini tizimlashtirish va keyingi o'rganishning dolzarbligi aniq. QD2 va serebrovaskulyar kasallik bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatiga xavotir va depressiyaning ta'siri, shuningdek, terapevtik va profilaktika choralari ishlab chiqish masalasi kam o'rganilgan.

Tadqiqot maqsadi. Xavotir va depressiya belgilari va xavf omillarini aniqlash, hayot sifati parametrlarini aniqlash QD2 bilan og'rigan bemorlarda serebrovaskulyar etishmovchilikning bilan birgalikda.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotda tasavvurlar dizayni ishlatilgan. Namuna hajmi diabetik bemorlarda depressiya va umumiy xavotir buzilishining tarqalishining oldingi taxminlari asosida hisoblab chiqilgan [4]. Kerakli namuna hajmi 92 kishini tashkil etdi. Ishtirokchilarning o'rtacha yoshi 52 va 3,4 yoshni tashkil etdi, ishtirokchilar (1) 18 yosh va undan katta yosh va (2) 2-toifa yoki homiladorlik qandli diabetning tasdiqlangan tashxisi mavjudligi kabi inklyuziya mezonlari bo'yicha sinovdan o'tkazildi. Aqliy qobiliyatlari buzilgan, masalan, psixotik xususiyatlari yoki kognitiv nuqsonlari bo'lgan bemorlar tadqiqotdan chetlashtirildi. Ruhiy tushkunlik va Xavotir kasalliklari aniqlangan barcha ishtirokchilar qo'shimcha tekshirish uchun Samarqand viloyat psixiatriya shifoxonasining dispanser bo'limiga yuborildi.

So'rovnomada keltirilgan ma'lumotlar bemorlarning tibbiy yozuvlarini ko'rib chiqish bilan to'ldirildi. Bundan tashqari, ishtirokchilarga xavotir tarqalishini baholash uchun etti qismli umumiy xavotir buzilishi shkalasi (GAD-7), depressiya tarqalishini baholash uchun Beck depressiya so'rovnomasi-II (BDI-II), katta beshlik so'rovnomasi (BFI) tayinlandi.). Shaxsiy fazilatlarni baholash va hayot sifati bo'yicha Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti-BREF (JSSOL-BREF) hayot sifatini o'lchash uchun (QOL).

Yetti balli umumiy xavotir buzilishi shkalasi (GAD-7) GAD-7-bu umumiy xavotir buzilishini (GAD) aniqlash uchun mo'ljallangan so'rovnoma. U etti balldan iborat bo'lib, ularning har biri Likert shkalasi bo'yicha 0 dan 3 gacha baholanadi. Shunday qilib, uning umumiy ballari 0 dan 21 gacha o'zgarib turadi.

Bek-II shkalasi bo'yicha depressiyani baholash (BDI-II). BDI-II-bu odatda depressiya darajasini aniqlash va baholash uchun ishlatiladigan anketa so'rovi. U depressiya belgilari bilan bog'liq narsalardan iborat. U 21 ta elementdan iborat bo'lib, ularning har biri 0 dan 3 gacha baholanadi. 10 dan 16 gacha bo'lgan ball engil depressiyani, 17 dan 29 gacha bo'lgan ball o'rtacha depressiyani va 30 dan 63 gacha bo'lgan ball og'ir depressiyani ko'rsatadi.

BFI-bu besh faktorli model asosida shaxsiy fazilatlarini baholashning qisqa vositasi. BFIGA beshta pastki qismga bo'lingan 44 ta element kiradi: ekstroversiya, xayrixohlik, vijdonlilik, nevrotizm va ochiqlik. Har bir savol 0 (men to'liq roziman) dan 4 gacha (qat'iy rozi emasman) oralig'ida besh balli Likert shkalasi bo'yicha baholanadi.

Tadqiqot natijalari. 1-guruhda QD2 davomiyligi $12,5 \pm 0,8$ yil, 2 – guruhda $5,0 \pm 0,7$ yil ($p > 0,05$) ni tashkil etdi. Bemorlar uglevod almashinuvi dekompensatsiyasi holatida klinikaga yotqizilgan: HbA1c – $8,8 \pm 0,3\%$ va $9,6 \pm 0,5\%$; ro'za tutadigan qon glyukoza – $8,4 \pm 0,3$ mmol/l va $9,1 \pm 0,6$ mmol/l; ovqatdan keyingi glikemiya-mos ravishda $10,5 \pm 0,4$ mmol/l va $11,3 \pm 0,7$ mmol/l va 2-guruhda. Ikkala guruhda ham lipid spektrining aterogen fraksiyalarining ko'payishi bilan dislipidemiya sodir bo'ldi (jadval. 1). 1-guruh bemorlarida sistolik qon bosimining oshishi aniqlandi ($p < 0,01$).

— 1-va 2-guruhdagi 11 bemorda (15%) depressiya alomatlari va ularning zo'ravonlik darajasi uchun test natijalarini qayta ishlashda depressiya belgilari yo'qligi aniqlandi, 13 kishida engil depressiya (18%), 19 bemorda o'rtacha depressiya (26%), og'ir depressiya (o'rtacha og'irligi) – 21 kishi (29%) va og'ir depressiya – 9 bemor (12%). 1-guruh va 2-guruh o'rtasidagi ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilishda QD2 bilan birgalikda o'rtacha depressiya darajasi $20,3 \pm 1,1$ ball (og'ir depressiya), 2-guruhda $15,0 \pm 1,5$ ball (o'rtacha depressiya), $p < 0,01$.

Shu bilan birga, depressiya darajasi ishemik insultga chalingan bemorlar va kimyoviy bemorlar o'rtasida sezilarli darajada farq qilmadi. 1-va 2-guruhlardagi 58 bemorda (79%) yuqori vaziyatli xavotir aniqlandi, 15 kishida (21%) o'rtacha, QD2 bilan og'rigan bemorlarda esa serebrovaskulyar kasallik bilan birgalikda o'rtacha xavotir balli $55,1 \pm 1,2$ ni tashkil etdi, bu 2-guruh bemorlariga qaraganda ancha yuqori $47,1 \pm 2,3$ ball ($p < 0,01$). 85 bemorda (96%) yuqori shaxsiy xavotir aniqlandi, 3 kishida (4%) o'rtacha. 1-guruh bemorlarida o'rtacha xavotir balli 2-guruh bemorlariga qaraganda ancha yuqori edi ($57,2 \pm 0,9$ va $52,4 \pm 1,2$ ball, $p < 0,01$). Vaziyat va shaxsiy xavotir darajalari ishemik insultni boshdan kechirgan bemorlar ($56,5 \pm 1,7$ va $58,1 \pm 1,7$ ball; $p > 0,05$) va bemorlar ($53,6 \pm 1,7$ va $55,8 \pm 1,5$ ball; $p > 0,05$) o'rtasida farq qilmadi. Shuni ta'kidlash kerakki, depressiya belgilari bo'lgan bemorlarda xavotir darajasi yuqori bo'lgan.

Xulosalar. 1. QD2 bilan og'rigan bemorlarda tashvish belgilari 100% hollarda, depressiya 85% da, QD2 va serebro vaskulyar patologiya bilan birgalikda aniqlangan.

2. Serebrovaskulyar patologiya bilan birgalikda QD2 bilan og'rigan bemorlarda depressiya va tashvish bilan bog'liq omillar katta yosh, semirish, aterogen giperlipidemiya.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. — Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.

3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.
8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102.
<https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>

17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>

23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х.Т. Раджабов, А.У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // *Вестник науки и образования*. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.